

**Generatory online
eksperymentalne i testowe**

Przegląd i opis

Spis treści

STABLE DIFFUSION 2.1 DEMO	4
STABLE CASCADE	6
DEMO STABLE DIFFUSION 3 MEDIUM.....	8
SDXL	10
SDXL FLASH	12
SDXL-LIGHTNING ⚡	14
SDXL-LIGHTNING 2-STEPS.....	15
SDXL-LIGHTNING 1-STEP	16
KANDINSKY 2.1.....	17
KANDINSKY 2.2.....	18
KANDINSKY 2.5.....	19
OPENDALLE 1.1	21
DALL•E 3 XL V2.....	23
MIDJOURNEY	25
ANYTHING-MIDJOURNEY-V-4-1	27
MIDJOURNEY-ONLINE	28
MIDJOURNEY-SD-FINETUNE.....	29
EPIC REALISM 🐱	30
EPIC REALISM XL	31
DREAMSHAPER XL	32
JUGGERNAUT X	34
PLAYGROUND V2.5	35
FLUENTLY PLAYGROUND	36
IMAGINEO 4K 🌄	38
INTERDIFFUSION 4.0	40
DMD2 🦎	42
INSTANT IMAGE	44
IMAGE GENERATOR PRO	46
OPENGPT 4°	48
STABLE DIFFUSION ANIME STYLE	50
ANIMAGINE XL 3.1	52
STARRY XL 5.2	54
PIXART-A	55
PIXART-LCM 1024PX.....	58
PIXART-Σ	60

LUMINA-NEXT-SFT.....	62
LUMINA-NEXT GENERATOR KOMPOZYCJI.....	64
AURAFLOW.....	66
FLUX-SCHNELL.....	68

Stable Diffusion 2.1 Demo

Generator udostępniony przez Stability AI

Przedstawia możliwości modelu Stable Diffusion 2.1

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion>

Wygląd okna generatora

Wygenerowane obrazy przedstawione w formie galerii

Wybrany obraz można obejrzeć w powiększeniu

Stable Cascade

Generator udostępniony przez Multimodal AI art

Przedstawia możliwości modelu Stable Cascade

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/multimodalart/stable-cascade>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

Demo Stable Diffusion 3 Medium

Generator udostępniony przez Stability AI

Przedstawia możliwości modelu Stable Diffusion 3 w wersji Medium

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion-3-medium>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Spaces stabilityai **stable-diffusion-3-medium** like 1.09k Running on ZERO + 7 App Files Community 16

Demo [Stable Diffusion 3 Medium](#)

Learn more about the [Stable Diffusion 3 series](#). Try on [Stability AI API](#), [Stable Assistant](#), or on Discord via [Stable Artisan](#). Run locally with [ComfyUI](#) or [diffusers](#).

beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bot Run

Wygenerowany obraz

SDXL

Generator udostępniony przez hysts

Przedstawia możliwości modelu Stable Diffusion XL

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/hysts/SDXL>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

SDXL Flash

Generator udostępniony przez KingNish (Nishith Jain)

Generator testuje możliwość uzyskiwania obrazów wysokiej jakości w skróconym procesie generowania, z wykorzystaniem modelu SDXL Flash (modelu Stable Diffusion XL Base 1.0 zmodyfikowanego w ramach projektu Fluently)

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/KingNish/SDXL-Flash>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

SDXL-Lightning ⚡

Generator udostępniony przez ByteDance

Generator testuje możliwość uzyskiwania obrazów wysokiej jakości w procesie generowania skróconym do zaledwie jednego, dwóch, czterech lub ośmiu kroków, z wykorzystaniem modelu Stable Diffusion XL Base 1.0 zmodyfikowanego przez ByteDance.

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/ByteDance/SDXL-Lightning>

Wygląd okna generatora

Obraz wygenerowany w procesie 4 krokowym

SDXL-Lightning 2-Steps

Generator udostępniony przez radames (Radamés Ajna)

Generator testuje możliwość uzyskiwania obrazów w procesie generowania skróconym do zaledwie dwóch kroków, z wykorzystaniem modelu SDXL-Lightning (modelu Stable Diffusion XL Base 1.0 zmodyfikowanego przez ByteDance).

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/radames/Real-Time-Text-to-Image-SDXL-Lightning>

Wygląd okna generatora

Obraz wygenerowany w procesie 2 krokowym

SDXL-Lightning 1-Step

Generator udostępniony przez ByteDance

Generator testuje możliwość uzyskiwania obrazów w procesie generowania skróconym do jednego kroku (generowanie w czasie rzeczywistym), z wykorzystaniem modelu SDXL-Lightning (modelu Stable Diffusion XL Base 1.0 zmodyfikowanego przez ByteDance).

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/ByteDance/Hyper-SDXL-1Step-T2I>

Wygląd okna generatora

Seria 4 obrazów wygenerowana w procesie 1 krokowym

Kandinsky 2.1

Generator udostępniony przez diffle (Diffle.AI)

Przedstawia możliwości modelu Kandinsky 2.1

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/diffle/kandinsky-2.2>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Kandinsky 2.2

Generator udostępniony przez xAbdoAT (Abdo)

Przedstawia możliwości modelu Kandinsky 2.2

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/xAbdoAT/kandinsky-community-kandinsky-2-2-decoder>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Kandinsky 2.5

Generator udostępniony przez Shaleen123

Przedstawia możliwości modelu Kandinsky 2.5

Generator dostępny pod adresem: <https://huggingface.co/spaces/Shaleen123/kandinsky2.2>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

OpenDalle 1.1

Generator udostępniony przez mrfakename

Przedstawia możliwości modelu OpenDalle 1.1 (zmodyfikowany model Stable Diffusion XL)

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/mrfakename/OpenDalleV1.1-GPU-Demo>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

DALL•E 3 XL v2

Generator udostępniony przez ehristoforu (Evgeniy Hristoforu)

Przedstawia możliwości modelu DALL•E 3 XL LoRA v2

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/ehristoforu/dalle-3-xl-lora-v2>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Spaces ehristoforu / dalle-3-xl-lora-v2 like 1.37k Running on ZERO 1

App Files Community 11

DALL·E 3 XL v2

beautiful scenery nature glass bottle landscape, pu Run

Advanced options

The image shows a screenshot of a web interface for a DALL·E 3 XL v2 model. At the top, it displays the user 'ehristoforu' and the model name 'dalle-3-xl-lora-v2'. There are 1.37k likes and it is running on ZERO. The main content area shows a prompt: 'beautiful scenery nature glass bottle landscape, pu' and a yellow 'Run' button. Below the prompt is a generated image of a glass bottle with a cork, containing a miniature landscape with a river, trees, and a starry sky. The bottle is placed on a wooden stump in a real forest setting. Below the image is a small thumbnail and an 'Advanced options' dropdown menu.

Wygenerowany obraz

MidJourney

Generator udostępniony przez LeoHuang1688 (Leo Huang)

Przedstawia możliwości nieokreślonego modelu nazwanego Midjourney

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/LeoHuang1688/Midjourney>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Obraz wygenerowany w stylu Photo

anything-midjourney-v-4-1

Generator udostępniony przez StealYourGhost (Jackie Bones)

Przedstawia możliwości nieokreślonego modelu nazwanego Joeythemonster/anything-midjourney-v-4-1

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/StealYourGhost/Joeythemonster-anything-midjourney-v-4-1>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Midjourney-Online

Generator udostępniony przez Mahendra-Mk65 (Mahendra kumar)

Przedstawia możliwości nieokreślonego modelu, najprawdopodobniej Stable Diffusion 2

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/Mahendra-Mk65/Midjourney-Online>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

MidJourney-SD-finetune

Generator udostępniony przez NeuroModern (Neuro)

Przedstawia możliwości nieokreślonego modelu nazwanego prompthero/openjourney-v2

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/NeuroModern/MidJourney-SD-finetune>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

EPIC REALISM 🐱

Generator udostępniony przez prithivMLmods (Prithiv Sakthi)

Przedstawia możliwości modelu EpicRealism

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/prithivMLmods/EPIC-REALISM>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Epic Realism XL

Generator udostępniony przez mukaist (Kartal)

Przedstawia możliwości modelu EpicRealism XL

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/mukaist/epicrealismxl>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Dreamshaper XL

Generator udostępniony przez artificialguybr (ArtificialGuy/JV.K)

Przedstawia możliwości modelu Dreamshaper XL

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/artificialguybr/DREAMSHAPER-XL-FREE-DEMO>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

Juggernaut X

Generator udostępniony przez Walmart-the-bag

Przedstawia możliwości modelu Juggernaut X

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/Walmart-the-bag/Juggernaut-X-v10>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Playground v2.5

Generator udostępniony przez Playground

Przedstawia możliwości modelu Playground v2.5

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/playgroundai/playground-v2.5>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

Fluently Playground

Generator udostępniony przez Project Fluently

Przedstawia możliwości różnych modeli z rodziny Fluently XL

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/fluently/Fluently-Playground>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz, wykorzystano model Fluently XL Final

Wygenerowany obraz, wykorzystano model Fluently Epic

IMAGINEO 4K

Generator udostępniony przez prithivMLmods (Prithiv Sakthi)

Przedstawia możliwości modelu IMAGINEO 4K w różnych wariantach filtrowania

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/prithivMLmods/IMAGINEO-4K>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz, wykorzystano domyślne ustawienia filtrowania

Wygenerowany obraz, wykorzystano filtry: Desert, Vintage, HD+

InterDiffusion 4.0

Generator udostępniony przez Creitin Gameplays

Przedstawia możliwości modelu InterDiffusion-4.0 opracowanego przez cutycat2000x

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/CreitinGameplays/InterDiffusion-4.0>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz #1

Wygenerowany obraz #2

DMD2 🐱

Generator udostępniony przez VILARIN

Testuje możliwości generowania obrazów w procesie skróconym do 1 lub 4 kroków przy wykorzystaniu modelu DMD2

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/vilarin/dmd2>

Wygląd okna generatora

Obraz wygenerowany w procesie 1 krokowym

Obraz wygenerowany w procesie 4 krokowym

Instant Image

Generator udostępniony przez KingNish (Nishith Jain)

Testuje możliwość szybkiego generowania obrazów w procesie skróconym do 4 – 8 kroków z różnymi rodzajami filtrów. Wykorzystuje nieokreślony model (najprawdopodobniej PixArt)

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/KingNish/Instant-Image>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Obraz wygenerowany w procesie 4 krokowym, w stylu Digital Art

Obraz wygenerowany w procesie 8 krokowym, w stylu Cinematic

Image Generator Pro

Generator udostępniony przez KingNish (Nishith Jain)

Prezentuje możliwości szybkiego generowania lub modyfikowania obrazów. Wykorzystuje nieokreślony model

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/KingNish/Image-Gen-Pro>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wygenerowany obraz

OpenGPT 4°

Generator udostępniony przez KingNish (Nishith Jain)

Prezentuje możliwości generowania obrazów z wykorzystaniem aplikacji typu Chat

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/KingNish/OpenGPT-4o>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Wprowadzone zapytanie

Wygenerowany obraz

STABLE DIFFUSION ANIME STYLE

Generator udostępniony przez Akimitsujiro (Hoang Duc Toan)

Testuje możliwość generowania obrazów w stylu Anime przy wykorzystaniu różnego rodzaju filtrów i dla różnych rozmiarów obrazu

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/Akimitsujiro/Stable-Diffusion-XL>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Advanced Settings

Aspect Ratio

1024 x 1024
 768 x 512
 512 x 512

1080 x 720
 512 x 768
 1152 x 896

596 x 1152
 1152 x 896
 832 x 1152

1344 x 768
 768 x 1344
 1536 x 864

640 x 1280
 Custom

Use Upscaler

Sampler
 Euler a

Seed
 0

Randomize seed

Guidance scale: 7 Number of inference steps: 20

Opcje zmiany rozmiarów obrazu i pozostałe ustawienia zaawansowane

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Obraz wygenerowany w rozmiarze 1024x1024, w stylu Photographic

ANIMAGINE XL 3.1

Generator udostępniony przez BoboiAzumi

Prezentuje możliwość generowania obrazów w stylu Anime przy wykorzystaniu modelu ANIMAGINE XL 3.1 opracowanego przez Cagliostro Research Lab

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/BoboiAzumi/animagine-xl-3.1>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Obraz wygenerowany w rozmiarze 1024x1024, w stylu Photographic

STARRY XL 5.2

Generator udostępniony przez Eien えいえん

Prezentuje możliwość generowania obrazów w stylu Anime przy wykorzystaniu modelu STARRY XL 5.2 będącego modyfikacją modelu Kohaku-XL Epsilon

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/eienmojiki/StarryXL-Demo>

Wygląd okna generatora

Wygenerowany obraz

PIXART- α

Generator udostępniony na stronie Stable Diffusion Online
Prezentuje możliwości modelu generatywnego PixArt Alpha
Generator dostępny pod adresem:

<https://stablediffusionweb.com/PixArt-alpha>

Wygląd strony z generatorem

Wygląd ekranu generatora

Opcjonalne parametry zaawansowane

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

PixArt-LCM 1024px

Generator udostępniony przez PixArt Community

Prezentuje możliwości modelu generatywnego PixArt Alpha LCM

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/PixArt-alpha/PixArt-LCM>

Wygląd ekranu generatora

Opcjonalne parametry zaawansowane

PixArt-LCM 1024px

[PixArt-Alpha 1024px](#) is a transformer-based text-to-image diffusion system trained on text embeddings from TS. This demo uses the [PixArt-Alpha/PixArt-LCM-AL-2-1024-M5](#) checkpoint.

[LCM](#) is a diffusion distillation method which predict FF-ODE's solution directly in latent space, achieving super fast inference with few steps.

English prompts ONLY; 提示词仅限英文

Don't want to queue or Don't get satisfied results? Try original demo: [PixArt-Alpha OpenXLab](#) or [Google Colab Demo](#).

Feel free to change LCM inference steps in range [4, 10] according to your needs.

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

PixArt-LCM 1024px

[PixArt-Alpha 1024px](#) is a transformer-based text-to-image diffusion system trained on text embeddings from TS. This demo uses the [PixArt-Alpha/PixArt-LCM-AL-2-1024-M5](#) checkpoint.

[LCM](#) is a diffusion distillation method which predict FF-ODE's solution directly in latent space, achieving super fast inference with few steps.

English prompts ONLY; 提示词仅限英文

Don't want to queue or Don't get satisfied results? Try original demo: [PixArt-Alpha OpenXLab](#) or [Google Colab Demo](#).

Feel free to change LCM inference steps in range [4, 10] according to your needs.

Obraz wygenerowany w stylu Photographic

PixArt-Σ

Generator udostępniony przez PixArt Community

Prezentuje możliwości modelu generatywnego PixArt Sigma

Generator dostępny pod adresem:

<https://huggingface.co/spaces/PixArt-alpha/PixArt-Sigma>

Wygląd ekranu generatora

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Obraz wygenerowany w stylu Photographic

Lumina-Next-SFT

Generator udostępniony na serwerze twórców modelu

Demonstruje możliwości modelu generatywnego Lumina-Next-SFT 1k Resolution

Generator dostępny pod adresem:

<http://106.14.2.150:10020/>

Lumina-Next-SFT

Lumina-Next-SFT is a 2B Next-DiT model with Gemma-2B serving as the text encoder, enhanced through high-quality supervised fine-tuning (SFT).

Demo current model: `Lumina-Next-SFT 1k Resolution`

Lumina-Next-SFT enables zero-shot resolution extrapolation to 2k.

!!! Attention: Due to computational limitations, this official demo supports up to 1.5k resolution. For higher resolutions, please [run your own machine](#).

Lumina-Next supports higher-order solvers ("euler", "midpoint").

It can generate images with merely 10 steps without any distillation for 1K resolution generation.

Tip: For improved human portrait generation, please choose resolution at 1024x2048.

To reduce waiting times, we are offering three parallel demos:

Lumina-T2I 2B model: [\[demo /supported 2k inference\]](#) | [\[demo /supported 2k inference\]](#) | [\[demo /supported 2k inference\]](#) | [\[demo /compositional generation\]](#)

Caption
Upper body of a young woman in a Victorian-era outfit with brass goggles and leather straps. Background shows an industrial revolution cityscape with smoky skies and tall, metal structures.

Negative Caption
Enter a negative caption.

Resolution
1024x1024

Sampling steps: 30 | Seed (0 for random): 25

Solver: midpoint | Time shift: 6 | CFG scale: 4

Advanced Settings for Resolution Extrapolation

Submit

Generated image

Wygląd ekranu generatora

Negative Caption
Enter a negative caption.

Resolution
1024x1024

Sampling steps: 30 | Seed (0 for random): 25

Solver: midpoint | Time shift: 6 | CFG scale: 4

Advanced Settings for Resolution Extrapolation

RoPE scaling method: Linear/NTK watershed | 0,3

Time-aware

Proportional attention

Submit

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

Lumina-Next-SFT

Lumina-Next-SFT is a 2B Next-DiT model with Gemma-2B serving as the text encoder, enhanced through high-quality supervised fine-tuning (SFT).

Demo current model: Lumina-Next-SFT_1k_Resolution

Lumina-Next-SFT enables zero-shot resolution extrapolation to 2k.

!!! Attention: Due to computational limitations, this official demo supports up to 1.5k resolution. For higher resolutions, please [run your own machine](#).

Lumina-Next supports higher-order solvers ["euler", "midpoint"].

It can generate images with merely 10 steps without any distillation for 1K resolution generation.

Tip: For improved human portrait generation, please choose resolution at 1024x2048.

To reduce waiting times, we are offering three parallel demos:

Lumina-T2I 2B model: [\[demo /supported 2k inference\]](#) [\[demo /supported 2k inference\]](#) [\[demo /supported 2k inference\]](#) [\[demo /compositional generation\]](#)

Caption
beautiful scenery nature glass bottle landscape purple galaxy bottle

Negative Caption
text, watermark

Resolution
1024x1024

Sampling steps 30 Seed (0 for random) 25

Solver: midpoint Time shift 6 CFG scale 4

Advanced Settings for Resolution Extrapolation
RoPE scaling method: Linear/NTK watershed 0.3
Time-aware
 Proportional attention

Obraz wygenerowany przy ustawieniach domyślnych

Lumina-Next Generator kompozycji

Generator udostępniony na serwerze twórców modelu

Demonstruje możliwości modelu Lumina-Next przy generowaniu kompozycji (siatki czterech połączonych obrazów w układzie kwadratu 2x2 lub prostokąta 1x4, 4x1). Treść każdego z obrazów składowych może być opisana osobnym promptem. W przypadku użycia tego samego promptu wygenerowany zostanie spójny obraz o jednolitej treści i rozmiarze będącym sumą obrazów składowych.

Generator dostępny pod adresem:

<http://106.14.2.150:10023/>

Lumina Next Text-to-Image (Compositional Generation)

Lumina-Next-T2I is a 2B Next-DiT model with 2B text encoder.
Demo current model: "Lumina-Next-T2I"

Lumina-Next-T2I Compositional Generation creates images in a grid format, specifying a caption for each grid to represent the style of different regions.

For example, a 4x1 grid size means the width is divided into 4 grids and the height is divided into 1 grid.

Lumina-T2I 2B: [demo (supported 2k inference)] [demo] [demo] [demo (compositional generation)]

Caption (Grid #1)
A full moon hanging in the sky.

Caption (Grid #2)
A small river meanders by, sparkling with light.

Caption (Grid #3)
An old house with old brick walls.

Caption (Grid #4)
A huge cherry tree with pink cherry blossoms.

Negative Caption
Enter a negative caption.

4 × 1 Grids (width × height)

2 × 2 Grids (width × height)

1 × 4 Grids (width × height)

Generated image

Generation Parameters
{ }

Wygląd ekranu generatora

Resolution: 2048x1024 (4x1 Grids)

Sampling steps: 20 Seed (0 for random): 1

solver: midpoint Time shift: 6 CFG scale: 4

Advanced Settings for Resolution Extrapolation

Submit

Examples

Caption (Grid #1)	Caption (Grid #2)	Caption (Grid #3)	Caption (Grid #4)	Resolution
A colossal ancient robot stands amidst the ruins of a forgotten civilization. Its metallic body is covered in intricate carvings and symbols, showing signs of age and wear.	A colossal ancient robot stands amidst the ruins of a forgotten civilization. Its metallic body is covered in intricate carvings and symbols, showing signs of age and wear.	A winding countryside path meanders through rolling green hills, lined with wildflowers and tall grasses swaying in the breeze.	A quaint countryside cottage bathed in the warm glow of the setting sun. The small house is surrounded by a lush garden filled with blooming flowers and tall, swaying grass.	2048x1024 (4x1 Grids)
A full moon hanging in the sky.	A few small boats appeared on the lake.	Hogwarts' Castle in the Moonlight.	The calm surface of the lake is illuminated by the moonlight.	3072x1024 (4x1 Grids)
A tranquil cherry blossom forest with pink petals covering the ground.	A majestic polar bear stands on a vast, snowy landscape, its white fur blending seamlessly with the snow.	A majestic polar bear stands on a vast, snowy landscape, its white fur blending seamlessly with the snow.	A tranquil cherry blossom forest with pink petals covering the ground.	2048x1024 (4x1 Grids)
A close-up portrait of a grey Maine cat with striking, emerald blue eyes that reflect curiosity and wisdom. The cat has soft, fluffy fur with a mix of white and gray tabby markings.	A close-up portrait of a grey Maine cat with striking, emerald blue eyes that reflect curiosity and wisdom. The cat has soft, fluffy fur with a mix of white and gray tabby markings.	A sharply dressed man in a tailored, dark navy suit stands confidently. The suit jacket fits perfectly, with a crisp white dress shirt underneath and a silk tie in a subtle, elegant pattern.	A sharply dressed man in a tailored, dark navy suit stands confidently. The suit jacket fits perfectly, with a crisp white dress shirt underneath and a silk tie in a subtle, elegant pattern.	1536x1536 (2x2 Grids)
An underwater city inhabited by aquatic creatures, with colorful coral reefs and schools of fish.	A sprawling space station, bustling with activity and interstellar travelers.	A dystopian wasteland with ruins and debris.	A lone astronaut exploring the desolate surface of a distant planet, with the vast expanse of space stretching out behind them.	1536x1536 (2x2 Grids)
A snowy mountain.	A steampunk ship sails gracefully	A beautiful river	A tranquil garden filled with blooming flowers	1024x2048 (1x4 Grids)

Pozostałe opcje niewidoczne na poprzednim screenshocie

Caption (Grid #1): beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle.

Caption (Grid #2): beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle.

Caption (Grid #3): beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle.

Caption (Grid #4): beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle.

Negative Caption: text, watermark

Resolution: 2048x2048 (2x2 Grids)

Sampling steps: 20 Seed (0 for random): 0

Obraz wygenerowany w układzie kwadratowym dla promptu jednolitego we wszystkich obrazach składowych. Rozmiar obrazu 2048x2048. Uwagę zwraca płynne przejście pomiędzy obrazami składającymi się w siatkę.

AuraFlow

Generator udostępniony przez fal-ai

Demonstruje możliwości modelu AuraFlow

Generator działa bez konieczności logowania i ponoszenia opłat za tworzone obrazy

Generator dostępny pod adresem: <https://fal.ai/models/fal-ai/aura-flow>

Wygląd okna generatora

Opcjonalne ustawienia zaawansowane

foal

Docs Pricing Community Login Sign up

AuraFlow
fa1-6l/aura-flow

Info Settings Commercial use

Playground API Examples

Form

Prompt
beautiful scenery nature glass bottle landscape purple galaxy bottle

Additional Settings

Num Images 1 Less

Seed random

Guidance Scale 3.5

Num Inference Steps 50

Expand Prompt

Reset Run

Preview

Open Download

Your request took 15.71 seconds and will cost ~\$ 0.01743. For \$1 you can run this model with the same options approximately 57 times.
This model is running inference on a machine type A100, see [pricing](#) for more details.

Wygenerowany obraz, wykorzystano ustawienia domyślne

Result

Preview

Open Download

Your request took 15.71 seconds and will cost ~\$ 0.01743. For \$1 you can run this model with the same options approximately 57 times.
This model is running inference on a machine type A100, see [pricing](#) for more details.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu generowania

Flux-schnell

Generator udostępniony przez black-forest-labs

Demonstruje możliwości modelu Flux w bezpłatnym “szybkim” wariantcie schnell

Generator dostępny pod adresem: <https://replicate.com/black-forest-labs/flux-schnell>

Wygląd okna generatora

Pozostałe ustawienia zaawansowane

Logo on the left and navigation links (Explore, Pricing, Docs, Blog, Changelog, Sign in, Get started) on the right.

Playground API Examples README

Input

Form Node.js Python HTTP

prompt string (Shift + Returns) to add a new line
beautiful scenery nature glass bottle landscape, purple galaxy bottle
Prompt for generated image

aspect_ratio string
1:1
Aspect ratio for the generated image
Default: "1:1"

num_outputs integer (minimum: 1, maximum: 4)
1
Number of outputs to generate
Default: 1

seed integer
Random seed. Set for reproducible generation

output_format string
png
Format of the output images
Default: "webp"

output_quality integer (minimum: 0, maximum: 100)
100
Quality when saving the output images, from 0 to 100. 100 is best quality. 0 is lowest quality. Not relevant for .png outputs
Default: 80

disable_safety_checker boolean
 This model's safety checker can't be disabled when running on the website. [Learn more about platform](#)

Reset Run

Output

Preview JSON

Generated in 15 seconds

Tweak it Download Report

Show logs

Wygenerowany obraz

Generated in 1.5 seconds

Tweak it Download Report

Show logs

Using seed: 58208

Dodatkowe informacje na temat przebiegu generowania